

Ю. Л. Чулак, О. Л. Чулак

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТКАНИН ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Authors' Information

Chulak Yu. L. <https://orcid.org/0009-0009-6020-3241>

Summary. Chulak Yu. L., Chulak O. L.. **COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF AMARANTH OIL ON STRUCTURAL MANIFESTATIONS OF THE INFLAMMATORY PROCESS OF HARD PALATE TISSUES OF VARIOUS ORIGIN.** – *The International Humanitarian University, Odessa; e-mail: univesitydentalclinicmgu@gmail.com.* The authors, in an experiment on 50 white Wistar rats of autobreeding with a body weight of 180-200 g, studied the effect of internal administration of amaranth oil on the manifestation of inflammatory reactions in the modeling of mechanical trauma and periodontitis. The results of the studies revealed that the development of pathological processes of various genesis is accompanied by structural manifestations of inflammatory reactions – lymphoid infiltration, edematous changes, changes in connective tissue. The use of amaranth oil reduced the severity of these manifestations. In cases of mechanical trauma, only residual manifestations of inflammatory reactions were noted by the end of the experiment, and in cases of periodontitis, the preservation of pronounced manifestations of dystrophy with a decrease in other inflammatory reactions. The authors believe that the systemic effect of amaranth oil components reduces the activity of reactions of functional systems to the causes of the development of inflammatory reactions, which does not allow them to pass from the category of protective reactions to the category of secondary damaging factors.

Key words: amaranth oil, hard palate, mechanical trauma, periodontitis.

Реферат. Чулак Ю. Л., Чулак О. Л. **ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТКАНИН ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ.** Автори в експерименті на 50 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г досліджували вплив внутрішнього прийому олії амаранту на прояв запальних реакцій при моделюванні механічної травми та пародонту. Результати досліджень виявили, що розвиток патологічних процесів різного генезу супроводжується структурними проявами запальних реакцій – лімфоїдною інфільтрацією, набряковими змінами, зміною сполучної тканини. Застосування олії амаранту знижувало виразність цих проявів. У випадках механічної травми до кінця експерименту відзначалися лише залишкові прояви запальних реакцій, а випадках пародонтиту збереження виражених проявів дистрофії при зниженні інших запальних реакцій. Автори вважають, що системний вплив компонентів масла амаранту зменшує активність реакцій функціональних систем на причини розвитку запальних реакцій, що не дозволяє їм переходити з розряду захисних реакцій в розряд вторинних факторів, що пошкоджують.

Ключові слова: олія амаранту, тверде небо, механічна травма, пародонтит.

Найбільш поширеними патологічними процесами в тканинах твердого піднебіння, що супроводжуються запальними реакціями, вважають механічну травму та пародонтит.

Звільнення на перших стадіях запалення при механічній травмі біологічно активних сполук впливає на проникність судинної, ангіогенез, інтенсивність клітинного поділу та подальшої диференціації клітин, реологічні властивості крові.

У випадках пародонтиту – дистрофічно-запального ураження тканин ротової порожнини, що має мультифакторну етіологію та складний патогенез, одним із найважливіших патогенетичних механізмів є виснаження імунної регуляції. Цей механізм порушує діяльність судинної системи, ендокринні порушення, регулювання репаративної активності клітин [1, 2].

Сукупність цих змін може гальмувати відновлення епітелію та зміну якості та кількості сполучної тканини при механічній травмі. Аналогічні зміни можливі у динаміці пародонту. Можливість розвитку таких ускладнень обумовлює необхідність введення в протоколи лікування цих патологій біоактивних агентів, здатних впливати не тільки на перебіг патологічного процесу безпосередньо в зоні твердого піднебіння, а й на стан функціональних систем організму, які стосуються розвитку патологічних (запальних) процесів. Серед природних модуляторів нашу увагу привернула олія амаранту. Наш вибір пов'язаний з тим, що біологічна активність цього природного фактора перевищує активність інших природних масел, що використовуються як модулятор - обліпихового, кедрового, ялицевого та інших [3-6]. Висока активність олії амаранту пов'язана з високим вмістом у його складі сквалена. Сквален згідно з даними літератури [7, 8] у поєднанні з мікроелементами, вітамінами каротиноїдами, які теж є в цій олії, має антиоксидантну, протизапальну дію, а також бере участь у регуляції швидкості проліферації клітин. Особливості хімічного складу олії амаранту можуть зумовлювати системну дію (відновлення діяльності функціональних систем організму) та місцеву дію (зміна швидкості та характеру репаративних процесів у тканинах ротової порожнини).

Виходячи з вищесказаного метою роботи було виявлення особливостей структурних змін у тканинах ротової порожнини при запальних реакціях на механічну травму та порушення імунної регуляції при пародонтиті.

Матеріали та методи

Матеріалом цього дослідження послужили дані, отримані при дослідженні 50 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 р. Робота та утримання тварин здійснювалися відповідно до нормативних документів Євросоюзу та України: Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європи від 22 вересня 2012 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №249 від 01.03.2012 р. [9, 10].

Відповідно до завдань роботи тварини були ранжовані на 5 груп:

I група – 10 щурів, які не піддавалися жодним зовнішнім впливам, результати їхніх досліджень служили контролем.

II група – 10 щурів, яким наносилася механічна травма твердого піднебіння (відсепарування під ефірним наркозом 1,0 см2 слизової оболонки твердого піднебіння).

III група – 10 щурів, яким на тлі механічної травми щодня вводили внутрішньошлунково 0,3 мл олії амаранту.

IV група – 10 щурів, яким моделювали пародонтит. Модель пародонтиту відтворювали заміною питної води 2% розчином ЕДТА, в який додавали через день розчин варфарину з розрахунку 10 мг/кг маси тіла.

V група – 10 щурів, яким з 30 дня моделі пародонтиту вводили внутрішньошлунково 0,3 мл олії амаранту. Тварини при моделюванні механічної травми виводилися з досвіду на 3, 7 та 10 добу після травми. При моделюванні пародонтиту тварини виводилися з досвіду на 30 та 60 добу. Виведення із досвіду здійснювалося декапітацією під ефірним наркозом. У піддослідних тварин виділяли ділянку верхньої щелепи з області травми та з найбільш вираженими проявами пародонту.

Отримані зразки фіксували 5% забуференим розчином формаліну, після промивання водопровідною водою проводили декальцинацію 5% розчином азотної кислоти (7-10 днів). Після промивання водопровідною водою зразки проводили через спирти зростаючої

концентрації та заливали целоїдин за загальноприйнятою методикою. З отриманих блоків виготовляли гістологічні препарати, які фарбували гематоксилін еозином і досліджували за допомогою світлового мікроскопа з виявленням особливостей структури підслизової слизової пластини і підлеглої кістки.

Результати та їх обговорення

Через 3 доби після нанесення механічної травми в зоні твердого піднебіння в його кістковій основі визначаються ознаки подразнення надкисниці – набряк клітин, формування «напливів» клітин надкисниці. В зовнішній пластині кістки визначаються фіброзні волокна, в губчастій частині кістки спостерігаються «таючі» балки і лімфоїдні елементи в комірчинах. В подальшому прояви подразнення надкисниці зменшуються і на момент завершення експерименту клітини надкисниці звичайного вигляду. Наявність фіброзних волокон в зовнішній пластині кістки зберігається на протязі всього експерименту. Вміст комірчин кістки змінюється на протязі експерименту і на момент завершення експерименту в них визначаються небагаточисельні лімфоцити, лейкоцити, поодинокі гістіоцити. На 3 добу після травми проміжок між кісткою і власною пластиною слизової заповнює гомогенна речовина, в якій визначаються лімфоїдні елементи, окремі дрібні судини, окремі пучки скорочених, потовщених фіброзних волокон. В подальшому кількість гомогенної маси зменшується і на 10 добу експерименту власна пластина практично повністю прилягає до кістки, зберігаються лише окремі скупчення гомогенної маси, в якій розташовані огрубілі, потовщені фіброзні волокна.

На початку експерименту у власній пластині має місце дифузний набряк, волокна сполукової тканини в значній кількості огрубілі, потовщені, має місце лімфоїдні інфільтрація, судини небагаточисельні, частина їх повнокровні, частина – спазмовані. К моменту завершення експерименту власна пластина слизової без ознак набрякливості, хоча скупчення огрубілих фіброзних волокон можливо визначити, але вони не такі масивні як на початку експерименту. Судини зустрічаються не часто, вони в основному помірного кровонаповнення. На початку експерименту базальний шар багатошарового епітелію потоншений, клітини його розріджені. Поверхневий шар на деяких ділянках відсутній, завершення експерименту базальний шар з щільним розміщенням клітин; проміжний шар також більш щільний, поверхневий шар відновлюється на всьому протязі препарату.

Застосування щурам олії амаранту з першої доби ранового процесу викликало його зміни.

Зовнішня пластина кістки твердого піднебіння на 3 добу після травми практично не відрізнялась від контролю, спостерігались лише поодинокі фіброзні волокна, в губчастій частині кістки «таючі» балки не визначались, в комірках присутні лімфоїдні елементи і апідоцити. В надкисниці зустрічаються поодинокі «напливи» клітин, набряк клітин надкисниці не визначався. В подальших термінах спостереження структура кістки не відрізнялась від контролю.

На третю добу після травми проміжок між кісткою і власною пластиною слизової заповнює гомогенною речовиною з невеликою кількістю укорочених фіброзних волокон, дрібні судини зустрічаються доволі часто, навкруг них невелика кількість лімфоцитів. У власно підслизовій пластині наявні активні фібробласти (з овальним ядром соковито забарвленим) і в помірній кількості лімфоїдні елементи.

В подальшому, вже на 7 добу досліду власна пластина на значних ділянках прилягає до кістки. На тих невеликих ділянках не знаходиться гомогенна речовина, лімфоцити в неї не спостерігаються, короткі фіброзні волокна поодинокі, дрібні судини помірного кровонаповнення. На момент завершення експерименту власна пластина повністю прилягає до кістки; фіброзні волокна в ній тонкі, досить подовжені, розташовані впродовж платини, судини помірного кровонаповнення.

Багатошаровий епітелій у щурів, що на тлі травми піднебіння отримували олію амаранту на 3 добу після травми має ділянки потоншеного базального шару, проміжний шар за виглядом близький до контролю, на невеликих ділянках відсутній поверхневий шар. В подальшому вигляд багатошарового епітелію не відрізняється від гістологічної картини норми.

Морфологічне дослідження верхньої щелепи щурів на 60 добу моделювання

пародонтиту визначило значні зміни. Макроскопічне дослідження встановило невелике розширення дентальних карманів і можливість похитати зуби при наданні помірних зусиль.

При мікроскопічному дослідженні щільна пластина кістки зберігає пластинчасту організацію, але міжпластинчаті прошарки поширені за рахунок набряку межуткової речовини. В губчастій частині кістки комірочки, візуально, поширені. В них містяться круглоядерні елементи і значна кількість лімфоцитів.

Підслизова пластина характеризується можливістю, візуально, відокремити фіброзні пучки. Розташування пучків волокон досить упорядковано, самі пучки помірної товщини. Вміст межуткової речовини побільшений, навкруг судин скупчення лімфоїдних елементів.

У власній речовині слизової має місце набряк межуткової речовини і помірний (візуально) вміст лімфоїдних елементів. Неороговіваючий епітелій візуально потоншений. Базальний шар представлений одним рядом клітин, розташованих не щільно, частина з них містять ядра середнього розміру помірного зафарбування, частина – дрібні темнозабарвлені ядра. В кістці альвеолярного гребінця визначається більша кількість фіброзних пучків. В зубних карманах періодонтальна зв'язка представлена пучками фіброзних волокон і блідоеозинофільною основною речовиною, в якій визначаються лімфоїдні елементи. Фіброзні пучки, візуально, потоншені порівняно з контролем.

У щурів, які під час моделювання пародонту отримували олію амаранту, на 60 добу експерименту структурно-функціональна характеристика верхньої щелепи відрізнялась від вищенаведених даних.

При макроскопічному дослідженні розширення пародонтальних карманів незначне. Похитування зубів неможливо, навіть при прикладанні значних зусиль.

При мікроскопічному дослідженні в кістці верхньої щелепи в надкисниці клітини візуально відповідають контролю – набряк їх не має місця, ядра середніх розмірів помірного зафарбування.

В кістці тіла щелепи зовнішня пластина на 60 добу зберігає пластинчасту організацію.

Міжпластинні прошарки складаються з щільно упакованих пучків фіброзних волокон, набрякливого розпоршення їх не фіксується. Дещо побільшений вміст межуткової речовини. В губчастій частині кістки комірочки середніх і побільшених розмірів. В порожнині комірок розташовані ліпидоцити і круглоядерні клітини, лімфоїдні елементи поодинокі. В зовнішній пластині альвеолярного гребінця між пластинами упорядковано розташовані колагенові волокна звичайного вигляду. Мають місце прошарки межуткової речовини, темноозинофільні, одноманітні.

Підслизова пластина альвеолярного гребінця і тіла щелепи містить досить щільно упорядковані тонкі пучки колагенових волокон. Спостерігаються ділянки набряку і поодинокі лімфоцити навкруг дрібних судин, решті пластини лімфоцити майже відсутні. У власній речовині слизової оболонки у щурів цієї групи набряк дуже незначний, а лімфоїдні елементи поодинокі.

Багатошаровий, неороговіваючий епітелій містить один шар базаліоцитів з невеликим темним округлим ядром, розташовані вони досить щільно. Проміжний шар також містить клітини, які розташовані з помірною щільністю, ядра їх сплюснені, темно забарвлені. Поверхневий шар звичайного вигляду.

Таким чином, підсумовуючи результати досліджень, можна стверджувати, що різні за патогенезом патологічні процеси в тканинах твердого піднебіння – механічна травма та/або пародонтит супроводжуються структурними змінами, характерними для запальних реакцій: лімфоїдна інфільтрація; набряклі зміни проміжної речовини та сполучнотканинних елементів; порушення розташування та якості колагенових волокон.

Застосування масла амаранту в процесі моделювання механічної травми та пародонтиту справляло позитивну дію на вираженість та тривалість проявів запальних реакцій. У випадках механічної травми раніше, ніж некорегований запальний процес зменшувалася лімфоїдна інфільтрація, не виявлялися набряклі зміни, відновлювалося нормальне розташування фіброзних елементів. При пародонтиті також зменшувалася лімфоїдна інфільтрація та прояв набрякlosti тканин, правда прояви дистрофії зменшувалися, але не зникали.

Очевидно, системний вплив складових частин олії амаранту, володіючи протизапальною дією, впливає на діяльність основних функціональних систем організму, що зменшує активність запальних реакцій при патологічних процесах різного генезу і не допускає їх переходу зі стану захисних реакцій у вторинні фактори, що ушкоджують.

Литература:

1. Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: підручник (ВНЗ I—III р. а.) / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька та ін.; за ред. А.В. Борисенка. Медицина, 2017, 664 с.

2. Daalderop LA, Wieland BV, Tomsin K, Reyes L, Kramer BW, Vanterpool SF, Been JV. Periodontal Disease and Pregnancy Outcomes: Overview of Systematic Reviews. *JDR Clin Trans Res*. 2018 Jan;3(1):10-27.

3. Chulak Yulia, Chulak Leonid. Use of amaranth oil at the hard palate traumata- Застосування амарантової олії при травмах твердого піднебіння Фітотерапія. *Часопис*, 2024, 4, С. 55-59

4. Чулак Ю. Л., Гоженко А. І., Чулак О. Л. Особливості морфологічних змін в зоні травм твердого піднебіння у щурів при застосуванні олії амаранту – *Вісник морської медицини*, 2023, 1, с. 184-189

5. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1231-1235.*

6. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (Amaránthus) / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 1-5.*

7. Gopakumar K. Therapeutic applications of squalene – a review. *Fishery Technology*. 2025;62(1):1–10.

8. Kalvodová L, Kahya N, Schwille P, Ehehalt R, Verkade P, Drechsel D, et al. Lipids as modulators of proteolytic activity of γ -secretase. *Biochem Biophys Res Commun*. 2005;335(2):441–447.

9. Директива 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради від 22 вересня 2010р. про захист тварин, яких використовують для наукових цілей. – *Official Journal L 276*, 20.10.2010. – P-0033-0079.

10. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України № 249 від 01.03.2012. – 2012, № 24, с. 82, стаття 249 код акту 60909/2012.

References:

1. Dental diseases: therapeutic dentistry: textbook (University of the 1st—3rd year of study) / A.V. Borisenko, M.Yu. Antonenko, L.V. Lynovytska and others; edited by A.V. Borisenko. Medicine, 2017, 664 p.

2. Daalderop LA, Wieland BV, Tomsin K, Reyes L, Kramer BW, Vanterpool SF, Been JV. Periodontal Disease and Pregnancy Outcomes: Overview of Systematic Reviews. *JDR Clin Trans Res*. 2018 Jan;3(1):10-27.

3. Chulak Yulia, Chulak Leonid. Use of amaranth oil at the hard palate traumata. *Fitoterapiya. Chasopys*, 2024, 4, S. 55-59

4. Chulak YU. L., Hozhenko A. I., Chulak O. L. Osoblyvosti morfolohichnykh zmin v zoni travm tverdogo pidnebinnya u shchuriv pry zastosuvanni oliyi amarantu – *Visnyk mors'koyi medytsyny*, 2023, 1, s. 184-189

5. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1231-1235.*

6. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (Amaránthus) / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 1-5.*

7. Gopakumar K. Therapeutic applications of squalene – a review. *Fishery Technology*. 2025;62(1):1–10.

8. Kalvodová L, Kahya N, Schwille P, Ehehalt R, Verkade P, Drechsel D, et al. Lipids as

modulators of proteolytic activity of γ -secretase. *Biochem Biophys Res Commun.* 2005;335(2):441–447.

9. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. – Official Journal L 276, 20.10.2010. – P-0033-0079.

10. Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Dispute of Ukraine No. 249 dated 01.03.2012. – 2012, No. 24, p. 82, article 249 code of the act 60909/2012.

Внесок авторів / authors' contribution: концептуалізація (Чулак Ю. Л.), методологія (Чулак Л. Д.), формальний аналіз (Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.), формування висновків (Чулак О. Л.), написання статті (Чулак Ю. Л.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики МГУ (протокол № 4 від 16.05.2023 р.). Досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010 р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використовували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 03.12.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.